

हिंदी पत्रकारिता के परिदृश्य में महिला पत्रकारों का प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रजनी यादव*

शोध सारांश

विभिन्न जनसंपर्क माध्यमों जैसे— टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सिनेमा, फिल्म आदि द्वारा महिला-विकास, महिला-शोषण, महिला-सशक्तिकरण, महिला-आरक्षण, लैंगिक असमानता आदि विशेष मुद्दों पर परिचर्चा, लेख, समाचार आदि का प्रकाशन एवं प्रसारण समय-समय पर किया जाता है। परंतु बात करें इन मीडिया संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की तो आज भी महिलाएं पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाई हैं। भारतीय पत्रकारिता में महिलाओं का लिंगानुपात अत्यधिक कम है। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया हो जिन मीडिया संस्थानों में महिला पत्रकार कुछ गिनी चुनी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहां भी वो कुछ खास या उच्च पदों पर नहीं हैं जिससे कि वे निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकें। ज्यादातर मीडिया संस्थानों में उच्च पदों पर मूलतः पुरुष पत्रकार ही विद्यमान हैं। महिलाओं को पत्रकारिता में उनके सौंदर्य, वेषभूषा, कद-काठी एवं बाहरी रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। महिला पत्रकार का ज्ञान और मेधा इस क्षेत्र में न के बराबर मान्य है। महिलाओं को भारतीय पत्रकारिता के नामचीन एवं प्रभारी अखबारों में संपादक या उच्च पदों पर प्राप्ति नगण्य है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में महिला पत्रकारों की भागीदारी का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु भारत देश के प्रमुख हिंदी समाचार-पत्रों जो कि दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक (परिसंचरण के आधार पर) के उत्तर प्रदेश राज्य के छह माह के एटा संस्करण में प्रकाशित समाचारों में महिला पत्रकारों का समाचार लेखन में भागीदारी और पत्रकारिता में प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया गया है। समाचार-पत्रों के दिनांक और समय अवधि के लिए रचनात्मक साप्ताहिक पद्धति (कंस्ट्रक्टिव वीक पैटर्न) का अनुसरण कर समाचार-पत्र सामग्री विश्लेषण अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन में प्राथमिक डाटा संग्रह पूर्व प्रकाशित शोध आलेख एवं रिपोर्ट द्वारा संचित किया गया है। इंटरनेट और गूगल स्कॉलर की सहायता भी प्राथमिक डेटा एकत्रीकरण के लिए ली गई है। वहीं द्वितीय डेटा संग्रह समाचार-पत्र सामग्री विश्लेषण अंतर्वस्तु विश्लेषण से किया गया है। डेटा विश्लेषण में अधिकांश प्रतिशतता का प्रयोग किया गया है। शोधार्थी द्वारा प्राप्त आंकड़ों का ग्राफ, रेखा-चित्र, तालिकाओं आदि की सहायता से दर्शाया गया है।

Keywords : समाचार-पत्र, पत्रकारिता, महिला पत्रकार, प्रतिनिधित्व, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान दैनिक।

प्रस्तावना :

विश्व भर में पत्रकारिता के संस्थानों में महिलाओं को कुछ हद तक सम्मानजनक पदों पर काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है परंतु आज भी पत्रकारिता में महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है और इसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता अभी भी है। पत्रकारिता में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में कुछ हद तक बढ़ोतरी तो हुई है परंतु पुरुष पत्रकारों की संख्या महिला पत्रकारों से कहीं अधिक है। वहीं उच्च पद और सम्मानजनक पदों पर पुरुष वर्चस्व ही है। तमाम गंभीर विषयों को उजागर करने और स्वयं को सिद्ध करने के पश्चात भी महिलाओं को पत्रकारिता में बेहतर अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। महिला

पत्रकारों की क्षमता को संदेह की नजरों से देखा जाता है। यह एक प्रमुख कारण है जिस वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं उच्च पदों पर नहीं हैं। अधिकतर जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और नियमों का निर्माण किया जाता है उन विभागों की प्रमुख महिलाएं नहीं होती हैं। महिला पत्रकारों को अक्सर फिल्म, संस्कृति, लाइफस्टाइल जैसे हल्के फुल्के मुद्दों के लिए उपयुक्त समझा जाता है। महिला सौंदर्य, स्वास्थ्य पत्रिकाओं, वुमन मैगजीन आदि छोड़ कर महिलाएं संपादक पद पर कहीं नहीं होती हैं।

डॉयचे वेले (Deutsche Welle) (2009). इंटरनेट वेबसाइट में प्रकाशित 'मीडिया में महिलाएं' रति अग्निहोत्री की

*पीएचडी शोधार्थी - इग्नू नई दिल्ली

एक रिपोर्ट में वूमन फीचर्स सर्विस से जुड़ी पत्रकार अदिति विश्नोई के अनुसार पॉलिटिकल जर्नलिज्म (राजनीतिक पत्रकारिता) एक पुरुष प्रधान पेशा है। इस लेख में यह भी कहा गया कि जिन मीडिया संस्थानों में पुरुष पत्रकारों की संख्या महिला पत्रकारों की संख्या से अधिक होती है वहां महिलाओं को अपनी बात को सामने रखने और कहने के लिए अधिक जोर देना पड़ता है।

पत्रकारिता में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वर्ष 1978 में यूनेस्को द्वारा महिला फीचर सेवाध वुमन फीचर सर्विस की शुरुआत की गई। वर्तमान में यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्यरत है। वूमन फीचर सर्विस का मुख्यालय भारत देश की राजधानी नई-दिल्ली में स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन. वूमन संस्था) (2019). भारतीय मीडिया में महिला पत्रकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है नामक रिपोर्ट एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूजलॉन्डी द्वारा मीडिया में जारी रिपोर्ट अनुसार यह दावा किया कि महिला पत्रकारों को भारत देश के प्रमुख मीडिया संगठनों एवं जनसंपर्क माध्यमों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। भारतीय मीडिया में लैंगिक असमानता पर आधारित इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि समाचार-पत्रों में महिला पत्रकारों की समाचार लेखन और संपादन में भागीदारी बेहद खराब है। समाचार-पत्र और पत्रिकाओं तो महिलाओं की भागीदारी 13.6 प्रतिशत है। इस प्रकार से महिला नेतृत्व की स्थितियों में यानी प्रधान संपादक, प्रबंध संपादक की स्थिति में कुछ खास नजर नहीं आती हैं। यू.एन. वूमन रिपोर्ट में जिन समाचार-पत्रों को नमूनों के लिए लिया गया उनमें से किसी में भी समाचार-पत्र में बॉस या हेड के पद पर महिला पत्रकार विद्यमान नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत सहित विश्व भर में पत्रकारिता क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं को ज्यादातर फैशन, जीवनशैली, सौंदर्य आदि जैसी आसान बीट पर पत्रकारिता करने को दी जाती है। वहीं पुरुषों को अर्थव्यवस्था, खेल-जगत और राजनीति से संबंधित कार्य करने के लिए कहा जाता है।

आधुनिक मीडिया में बॉल्ड और ब्यूटीफुल महिला पत्रकार के लिए तो जगह है, किंतु कर्मठ एवं जुझारू महिला के लिए नहीं है।

यह माना जाता है कि महिला मुद्दों पर ही महिलाएं लिख सकती हैं। इन महिला मुद्दों में घर-परिवार, शादी, सौंदर्य जैसे विषय ही रखे जाते हैं। दहेज-हत्या, बाल-वेश्याएं, कार्य-स्थल पर यौन प्रताड़ना, घरेलू हिंसा जैसे कई मुद्दे या तो कम प्रकाशित किए जाते हैं और यदि वे प्रकाशित किए भी जाते हैं तो संक्षेप में होते हैं। वहीं दूसरी ओर चाय पीते या हाथ मिलाते नेताओं के समाचार और तस्वीरों को डबल कॉलम में स्थान दिया जाता है।

वर्तमान में कुछ प्रमुख महिला पत्रकार हैं- "सीमा मुस्तफा,

तवलीन सिंह, सत्या शरण, बरखा दत्त, सुनीता ऐरन, कुमुद संघवी चावरे, स्वेता सिंह, विमला पाटील, पूर्णिमा मिश्रा, मीनल बहोल, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, दीना वकील नेहा बाथम, मिनाक्षी कंडवाल आदि।"

गीताश्री (2020) 'वाया मीडिया', एक रोमिंग करेस्पॉण्डेंट कि डायरी वाणी प्रकाशन के पृष्ठ 9 के अनुसार प्रिंट मीडिया में महिलाओं की संख्या बहुत संतोषजनक नहीं रही है। इसकी मुख्य वजह इस प्रकार से हैं, टाइमिंग सबसे बड़ी वजह रही, दूसरा दफ्तर का माहौल, फील्ड की दौड़ भाग और कम छुट्टियों का प्राप्त होना, राजनीतिक रिपोर्टिंग में महिलाओं की रुचि नहीं होना एवं घर परिवार का दबाव होना, काम और कार्य स्थल पर भेदभाव जैसा माहौल होना आदि जिसकी वजह से महिलाओं की प्रिंट मीडिया में नगण्य स्थिति रही। लड़कियों को कमतर मानने की मानसिकता तो मीडिया पेशे में हमेशा से ही रही है।

सैद्धांतिक आधार :

महिलावादी मीडिया विमशर्क महिला विमर्श को पश्चिम एवं पूर्व में भिन्न-भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। पश्चिम की विद्वान इस्टेल फ्रेडमेन ने महिलावाद को परिभाषित करते हुए कहा कि महिला एवं पुरुष समान महत्व रखते हैं, अधिकांश समाजों में पुरुष की अधिक वरीयता है। अतः महिला-पुरुष असमानता के लिए सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि लिंग आधारित अंतर अन्य सामाजिक परंपराओं में प्रवेश करता है। अर्थात् महिला विमर्श एक चिंतन है जो अन्याय के विरुद्ध है।

महिला विमर्श शब्द पश्चिम में फेमिनिज्म का हिंदी पर्याय है परंतु पश्चिम और पूर्व में महिलाओं को लेकर भिन्न-भिन्न दृष्टि है। भारत देश में हजारों वर्ष की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रचलित कुरीतियों को तोड़ नया कुछ करने की बात महिला विमर्श में है। मानो महिलाएं अपनी अस्मिता का बोध लेकर अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर हो रही हों।

महिला विमर्श में महिलाओं को स्वयं भी पुरुषों के समकक्ष एक इकाई का दर्जा देने की बात की जाती है। महिला पुरुष से किसी भी रूप में गुलाम या नीची अधीनस्थ नहीं है। पुरुष उस पर वर्चस्व नहीं जमा सकता। समाज में महिला का स्थान क्या है? महिला-पुरुष और उनके मध्य अतीत और वर्तमान पर विवेचन विश्लेषण करना ही महिला विमर्श है।

वर्ष 1949 में सिमोन द बाउवार द्वारा द सेकंड सेक्स पुस्तक में महिला विमर्श पर पहली बार तीखे शब्दों में लिखा गया। इस पुस्तक में महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने पर टिप्पणी की गई। महिलाओं को एक महिला के रूप में ही देखा जाए, उनके अनुसार महिला पुरुष सब मनुष्य है और उन्हें एक समान मानव प्राणी के रूप में स्वीकार किया जाए।

वर्ष 1960 में कैट मिलेट ने रूढ़िवादी विचारधारा पर प्रहार

करते हुए कहा पुरुष महिलाओं की समस्या पर सोचना ही नहीं चाहता। अतः महिलाओं को अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा और अपने पर हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने उजागर करना होगा। 70 के दशक बेटी फ्रीडन ने बताया कि ग्रहणी यानी घरेलू महिला समाज में परजीवी है और वह अर्थ मानव की कतार में है।

शोध उद्देश्य :

- ✓ भारतीय दैनिक हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में महिला पत्रकारों का समाचार लेखन एवं समाचार संपादन में भागीदारी का अध्ययन करना।

- ✓ भारतीय हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में महिला पत्रकारों के प्रतिनिधित्व एवं स्थिति का अध्ययन करना।
- ✓ भारतीय हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में महिला पत्रकारों के अनुपात का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न एवं डाटा संकलन के उपकरण एवं तकनीक

निम्नलिखित तालिका संख्या-1 में अनुसंधान प्रश्नों के डाटा एकत्रीकरण के लिए प्रयुक्त अनुसंधान उपकरणों का विवरण दर्शाया गया है: -

क्रम	अनुसंधान प्रश्न	डाटा संकलन के उपकरण एवं तकनीक
1	भारतीय हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में महिला पत्रकारों की समाचार लेखन एवं प्रकाशन में कितनी भागीदारी है?	भारतीय हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण का अंतर्वस्तु सामग्री विश्लेषण कर खबर बाई-लाइन अध्ययन।
2	भारतीय हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में महिला पत्रकारों के प्रतिनिधित्व एवं स्थिति कैसी है?	समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में कार्यरत महिला पत्रकारों के डेटा का अध्ययन।
3	भारतीय हिंदी समाचार-पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण महिला पत्रकारों का अनुपात क्या है?	प्राथमिक एवं द्वितीय डेटा स्रोत एवं सामग्री का अध्ययन।

शोध विधि :

- ❖ अध्ययन प्रकृति- वर्णनात्मक शोध
- ❖ मात्रात्मक शोध दृष्टिकोण- अंतर्वस्तु सामग्री विश्लेषण
- ❖ विषय क्षेत्र- भारतीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक के एटा संस्करण में महिला पत्रकारों का प्रतिनिधित्व
- ❖ शोध हेतु चयनित इकाइयां- दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्रों के एटा संस्करण में महिलाओं से संबंधित समाचारों जैसे बलात्कार, हत्या, एसिड अटैक, वैवाहिक संबंध-विच्छेद, प्रेम अलगाव, सम्मान के नाम पर हत्या (ऑनर-किलिंग) आदि किसके द्वारा लिखे जाते हैं।
- ❖ समंक (डाटा) संकलन के स्रोत- प्राथमिक समंक द्वितीय समंक दोनों प्रकार के

प्रतिदर्शन :

- प्रतिदर्शन की प्रक्रिया दो के लिए की गई है -
1. भारतीय दैनिक हिंदी समाचार-पत्रों के चयन में
 2. समाचार पत्रों के दिनांक चयन के लिए।
- भारतीय दैनिक हिंदी समाचार-पत्रों के चयन
- भारतीय दैनिक हिंदी समाचार-पत्र में प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार-पत्रों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रमुखता के आधार पर मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल द्वारा दी गई इंडियन रीडरशिप सर्वे (आई.आर.एस.) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समाचार पत्र का चयन किया गया है।
- समाचार पत्रों के दिनांक चयन
- पत्रकारिता में महिला पत्रकारों का लेखन में प्रतिनिधित्व समीक्षा के लिए समय अवधि 1 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2019

तक (कंस्ट्रक्टिव वीक) पैटर्न पर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक प्रत्येक के एटा संस्करण समाचार-पत्रों का एक 27 दिनों का समुच्चय बनाया गया और उसमें प्रकाशित समाचार रिपोर्टों की बाई-लाइन एकत्र कर अध्ययन किया गया।

कुल 200 खबरों का समाचार-पत्रों की सामग्री विश्लेषण में सर्वेक्षण किया गया।

दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक प्रत्येक समाचार-पत्र के एटा संस्करण में प्रकाशित खबर बाई-लाइन को निम्नलिखित बाई-लाइन (समाचार सामग्री लेखक) श्रेणीबद्ध किया गया है -

- ❖ महिला बाई-लाइन
- ❖ पुरुष बाई-लाइन
- ❖ लिंग स्पष्ट नहीं

- ❖ स्टाफ
- ❖ न्यूज एजेन्सी
- ❖ कोई स्रोत का उल्लेख नहीं
- ❖ पाठक
- ❖ संवाद सूत्र

आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्राप्तिः

प्रस्तुत शोध अध्ययन में दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक समाचार-पत्रों प्रत्येक के संस्करण में प्रकाशित समाचारों की बाई-लाइन अध्ययन के लिए समाचार सामग्री का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया गया है।

शोध के लिए चयनित समाचार-पत्रों की अध्ययन की गई खबर सामग्री संख्या को निम्नलिखित तालिका संख्या- 2 में दर्शाया गया है।

क्रम	समाचार-पत्र	खबर संख्या	प्रतिशत
1	दैनिक जागरण एटा	78	39
2	हिंदुस्तान दैनिक एटा	122	61
	कुल	200	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है दैनिक जागरण एटा संस्करण की महिलाओं से संबंधित समाचारों की 78 खबरों की बाई-लाइन के लिए अध्ययन किया गया है जबकि 39 प्रतिशत

है। वहीं हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के एटा संस्करण समाचार-पत्र की 200 खबरों का अध्ययन किया गया है जो कि 61 प्रतिशत है।

उपरोक्त ग्राफ संख्या 1 में चयनित समाचार-पत्रों में खबर बाई-लाइन अध्ययन की संख्या और प्रतिशत को दर्शाया गया है।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार किसके द्वारा लिखे गए हैं उन्हें निम्नलिखित तालिका संख्या 3 में दर्शाया गया है।

समाचार बाई-लाइन	आवृत्ति	प्रतिशत
महिला बाई-लाइन	0	0
पुरुष बाई-लाइन	5	2.5
लिंग स्पष्ट नहीं	75	37.5
स्टाफ	30	15
न्यूज एजेन्सी	9	4.5
कोई स्रोत का उल्लेख नहीं	80	40
संवाद सूत्र	1	0.5
कुल	200	100

उपरोक्त तालिका संख्या 6 में दर्शाया गया है कि समाचार पत्रों में एक भी खबर की महिला बाई-लाइन नहीं है। पुरुष बाई-लाइन 5 हैं जो कि 2.5 प्रतिशत है। समाचार पत्र में खबर किसके द्वारा लिखी गई है का स्रोत उल्लेख नहीं है वे 75 हैं जो

कि 37.5 प्रतिशत है। स्टाफ द्वारा लिखित खबरें 30 हैं जो कि 15 प्रतिशत है। विभिन्न न्यूज एजेंसियों द्वारा प्रदान की गयी खबरें 9 हैं जो कि 4.5 प्रतिशत है। एक खबर को संवाद सूत्र से प्राप्त किया गया है जो कि 0.5 प्रतिशत है। सर्वाधिक 80 खबरें हैं जिनका स्रोत उल्लेख नहीं किया गया है जो कि 40 प्रतिशत है।

उपरोक्त ग्राफ संख्या 2 में दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दैनिक समाचार-पत्रों के एटा संस्करण में प्रकाशित हुए समाचारों की बाई-लाइन को दर्शाया गया है।

निष्कर्ष :

आंकड़ों के अनुसार दैनिक जागरण समाचार-पत्र के एटा संस्करण में एक भी महिला पत्रकार कार्यरत नहीं है। दैनिक जागरण समाचार-पत्र के एटा संस्करण में पुरुष पत्रकारों का ही

वर्चस्व है। पुरुष पत्रकारों द्वारा ही समाचार-लेखन, समाचार-संपादन और रिपोर्टिंग की जाती है।

समाचार-पत्र में एक भी महिला पत्रकार नहीं हैं। सभी कार्यों को पुरुष पत्रकारों द्वारा ही संपादित किया जाता है।

शोधार्थी द्वारा डेटा विश्लेषण करने के पश्चात प्राप्त परिणामों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में महिला पत्रकारों के आंकड़े अचंभित करने वाले हैं।

वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा रही हैं वहीं पत्रकारिता क्षेत्र में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस स्थिति में मीडिया संस्थानों को अपने वास्तविक चरित्र बरकरार रखने के लिए महिला पत्रकारों की पत्रकारिता में उचित भागीदारी दिलाने के लिए गंभीर पहल करनी होगी।

सन्दर्भ :-

1. इंडियन रीडर शिप सर्वे. (2019). मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल (डल्स)।
2. गीताश्री (2020) वाया मीडिया एक रोमिंग करेस्पॉन्डेंट कि डायरी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

3. ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट (जी.एम.एम.पी.) (2020)
4. द्विवेदी, डॉ आशीष. (2017). भारतीय मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और चुनौतियाँ विश्लेषणात्मक अध्ययन. मीडिया मीमांसा जुलाई- सितंबर।
5. प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पीआईआई (2004). स्टेटस ऑफ वूमन जर्नलिस्ट इन इंडिया. नेशनल कमीशन ऑफ वूमन।
6. शुक्ला, सुधा. (2012). महिला पत्रकारिता. प्रभात प्रकाशन।
7. शेफर्ड, मेलिंडा सी.(2020). होमई व्यारावाला. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका।
8. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट. (2019). भारतीय मीडिया में महिला पत्रकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।

